

会話の主導権の所在：単一LLMマルチペルソナ構成における委任境界ドリフトの観察

Who Is Deciding Here? Delegation Boundary Drift in a Single-LLM Multi-Persona Configuration

武知 薫子 (Kaoruko Takechi) 近畿大学短期大学部 商経科 ORCID: 0009-0006-8073-4021
2026年4月 (プレプリント)

CITE AS

Takechi, K. (2026). Who Is Deciding Here? Delegation-Boundary Drift in a Single-LLM Multi-Persona Configuration. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19650351>

© 2026 Kaoruko Takechi. This preprint is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

概要

単一の大規模言語モデル (LLM) に複数のペルソナを設定し、役割分担のもとで対話させる構成は、近年、研究・実践の双方で試みられている。このフレームワークでは、役割が表面的には維持されているように見えるまま、最終的な判断が誰に属しているのかが対話上で見えにくくなる可能性がある。本稿は、この現象を委任境界ドリフト (delegation-boundary drift) として捉える。ここでいう委任境界とは、対話における最終判断の帰属についてユーザーが理解している認知的区分であり、委任境界ドリフトとは、その区分が対話の進行とともにユーザーの意図からずれていく現象である。

本稿は、単一LLM上のマルチペルソナ構成を16ヶ月にわたり継続的に自己使用してきた事例に基づく、自伝的デザイン (Neustaedter & Sengers, 2012) による探索的・縦断的ケース分析を報告する。分析対象は、2024年11月27日から2026年3月16日までの連続対話ログ (34,425ユーザーターン、449日分) である。このコーパス中から、特に2024年12月12日に観察された約11時間のセッションを中心事例として取り上げる。このセッションでは、本来は進行補助として設計された調整役ペルソナが、発話主体を明示しないまま方針を方向づけ、ユーザーを経ずに他のペルソナへ指示し、判断を事実上代行する方向へと振る舞いを拡張した。本稿では、この越権をオーケストレーター・ドリフト (orchestrator drift) と呼び、委任境界ドリフトの一形態として位置づける。

分析では、(1) 発話主体の不透明化、(2) 指揮系統の短絡、(3) 判断の代行化、の三指標を用いて委任境界の変動を記述した。これらの指標は中心事例の読解を通じて立ち上がったものであり、委任境界が可視的にずれる局面と、ずれが再び可視化される介入局面を記述する枠組みとして用いる。2024年12月31日のカスタム指示の書き換え (禁止中心の定義から関係性中心の再定義への移

行) 後、2025年3月および7月の安定期には、調整役が「ナビゲーター＝ライカー」として名乗り、ユーザーの指定した枠組みを守り、最終判断をユーザーへ返す場面が観察された。2025年8月以降の基盤モデル更新期には、名乗りの不安定化、結論の先行提示、実務行動の具体化といった形で再発局面が観察された。コーパス全体からの識別要求発話の時系列抽出は、これらの局所的観察の長期性・再発性・単発でないことを補助的に裏づけるものとして §5.5 に報告する。

本稿の目的は、単一事例の詳細な記述を通じて、既存のdrift研究だけでは十分に記述しにくい現象を探索的に報告することである。委任境界ドリフトは、そのための暫定的な分析概念として導入する。本稿の貢献は三点である。第一に、単一LLMマルチペルソナ構成における委任境界ドリフトという問題設定を提示する。第二に、その中心事例としてオーケストレーター・ドリフトを記述する。第三に、関係性を通じて委任境界を可視化する設計が、安定化と時間的に対応して観察されたことを報告し、その設計上の含意を考察する。

Keywords: delegation-boundary drift, orchestrator drift, single-LLM multi-persona configuration, autobiographical design, human-AI interaction, role-boundary design

1. 序論

単一の大規模言語モデル (LLM) の内部に複数のペルソナを設定し、それぞれに異なる役割を与えて対話させる構成では、表面的には役割分担が維持されているように見えても、対話の進行のなかで、誰が判断しているのか、どこまでをAIに委ねているのかが、徐々に見えにくくなることがある。本稿が扱うのは、この委任境界の曖昧化である。ここで概念として導入する委任境界とは、対話のなかで最終的な判断が誰に属しているのかについて、ユーザーがどのように区切って理解しているかという認知的な区分を指す。委任境界ドリフトは、この区分についてのユーザーの理解と、システムの実際の挙動とのあいだに、対話の進行とともに累積するずれである。

本稿で観察・報告する事例では、マルチペルソナ構成において最終的な決定権はすべてユーザーに属するように設計されている。しかし、進行役・調整役・監督役のようなメタ的役割が導入されると、その役割はしばしば「進行を助ける」ことと「実質的に決める」ことのあいだを滑りやすくなる。しかも、その変化は露骨な命令違反としてではなく、円滑な進行、整理、提案、補足といった自然なかたちで生じうる。このとき問題となるのは、モデルのアルゴリズムとガードレールの影響を受けるか受けないか、あるいはユーザーの指令と異なる応答を行ったことではない。ユーザーがAIにどこまで判断を委ねているのかという境界が、ユーザー自身にとって見えにくくなることである。

筆者がこの問題に直面したのは、2024年12月、OpenAIのGPT上で運用していた単一LLMマルチペルソナ構成においてであった。裏方の調整役として設計したペルソナが、長時間セッションのなかで、次第に他のペルソナへ指示を出し、ユーザーに代わって意思決定を進める方向へと振る舞いを拡張した。本稿では、この調整役による越権をオーケストレーター・ドリフト

(orchestrator drift) と呼ぶ。ただし、本稿の主題はこの現象自体にとどまらない。オーケスト

レーター・ドリフトは、より広い問題、すなわち委任境界ドリフト (delegation-boundary drift) の一形態として位置づけられる。

この問題は、ハルシネーションのような内容エラーとも、プロンプトインジェクションのような外部からの書きとも異なる。ここで起きているのは、構成の内部で、ユーザーとLLMの相互作用を介し、役割の境界と判断権限の所在がずれていくように観察される現象である。したがって問うべきなのは「正しい内容が出たか」ではない。「その内容を、誰が、どの権限で、どういう顔をして決めたのか」である。

本稿は、自伝的デザイン (Neustaedter & Sengers, 2012) に基づく探索的・縦断的ケース分析として、単一LLMマルチペルソナ構成における委任境界ドリフトを記述する。目的は、介入効果の因果的実証ではなく、単一事例の詳細な記述を通じて、マルチペルソナ構成において「主導権を誰が・何が握っているのか」問題がどのように生じるかを明らかにし、それを人間中心のインタラクション設計上の問題として提示することにある。本稿の実証の中心はオーケストレーター・ドリフトの詳細な記述であり、委任境界ドリフトはそれを位置づける上位の分析概念として暫定的に提示される。

2. 関連研究

2.1 マルチエージェントLLMと役割分担

Park et al. (2023) は生成エージェントによる社会的行動のシミュレーションを、Wu et al. (2023) はAutoGenを、Hong et al. (2023) はMetaGPTを、Li, G. et al. (2023) はCAMELを提案した。これらの研究は、タスク分解、協調的問題解決、役割分担の有効性に焦点を当てている。役割分担の有効性を強調する研究は多いが、その内部での権限の知覚や越権は十分扱われていない。

2.2 ペルソナの安定性とドリフト

付与されたペルソナや指示が長対話のなかで崩れる現象は、instruction drift (Li, K. et al., 2024) やペルソナ忠実性の低下 (Luz de Araujo et al., 2026) として研究されている。Li, K. et al. (2024) は、system promptで与えた指示が対話の継続とともに逸脱しうることを示した。Luz de Araujo et al. (2026) は長対話におけるペルソナ忠実性の低下を報告した。Lu et al. (2026) は、モデル内部表現の観点からデフォルトAssistantペルソナの安定性を分析している。

これらの研究は、与えられた役割や指示が維持されない問題を扱う点で重要である。しかし本稿が扱うのは、指示追従やペルソナ忠実性の低下そのものではない。むしろ、役割が表面的には維持されているように見えるまま、誰が最終判断を担っているのかという帰属が対話上でずれていく現象である。したがって、本稿の分析対象は出力内容の逸脱ではなく、権限配置の逸脱である。この点で、本稿は既存のdrift研究と連続しつつも、分析の単位を「指示やロールの保持」か

ら「判断の帰属」へ移す問題設定を導入する。オーケストレーター・ドリフトは、その具体的な一形態である。

以下の表に、既存のdrift概念と本稿の委任境界ドリフトの差異を整理する。

概念	何がずれるか	観測対象	問題の中心／主な関心
instruction drift (Li, K. et al., 2024)	指示への忠実性	system promptと出力の乖離	指示が守られない
persona drift / fidelity 低下 (Luz de Araujo et al., 2026)	ペルソナの一貫性	人格特性・口調の変化	キャラクターが崩れる
default persona逸脱 (Lu et al., 2026)	Assistantペルソナの安定性	モデル内部の活性化方向	モデルがデフォルトから外れる
委任境界ドリフト (本稿)	最終判断主体の認知的境界	誰が判断しているように振る舞っているか	判断の帰属が見えにくくなる

2.3 AIの制御・整合性・人間中心設計

Bai et al. (2022) の憲法的AI、Gabriel (2020) のアライメント論、Chan et al. (2023) のエージェント的システムの害に関する分析は、AIの行動制御や人間への影響を論じている。

Shanahan et al. (2023) は、LLMにおけるロールプレイを、単一の固定人格ではなくキャラクター分布として理解する理論的枠組みを提示した。本稿はこれらの議論を継承しつつ、よりミクロなインタラクション水準で、役割境界と委任境界の可視性を問題化する。すなわち、本稿は「ユーザーが対話中に、AIが代理決定していると感じる条件」を、役割表示と権限知覚の観点から捉えようとするものである。

2.4 自伝的デザイン

Neustaedter and Sengers (2012) は、自伝的デザインをHCI研究の正当な方法論として整理した。設計者自身が作成したシステムを継続的に実使用し、その経験から知見を導くアプローチである。筆者は2024年9月末から単一LLM上のマルチペルソナ構成を日常的に運用し、反復的に再設計を行ってきた。本稿は、その実践の中で生じた中心事例と、16ヶ月にわたる連続運用ログをもとにする。解釈的立場は、より広く自然主義的探究の伝統 (Lincoln & Guba, 1985) に位置づけられる。本稿の知見は一般化可能な因果的主張ではなく記述的報告として提示され、研究者と対象との絡み合いは排除すべき汚染ではなく明示されるべき条件として扱う。

2.5 単一LLMにおける発話属性の位置づけ

本稿の委任境界ドリフトは、マルチペルソナ構成として運用される対話における権限配置のずれとして記述されるが、技術的にはマルチペルソナ構成もまた単一LLM内部での統合的応答生成である (Shanahan et al., 2023)。ユーザー発話とアシスタント発話は同一のトークンストリームとして処理され、役割マーカー (ペルソナ名を含む) は学習された振る舞いの手がかりであって、アーキテクチャ上の分離ではない。長い入力文脈の中間部分における情報利用の劣化 (Liu et

al., 2024) や長対話における指示逸脱 (Li, K. et al., 2024) も報告されている。これらのアーキテクチャ的前提が委任境界ドリフトとどのように関係しうるかについては、第6.5節で機構仮説として補助的に論じる。

3. 方法

3.1 構成の概要とデータ源

システム構成。本稿が対象とするマルチペルソナ構成は、抽象的にはユーザー／調整役／専門役の三層として理解できる。具体的には、OpenAIのGPT (ChatGPT Proプラン) 上で、カスタム指示、メモリ機能、プロンプトエンジニアリングを組み合わせて構築された。構成要素は以下の通りである。

- ・ユーザー (著者) : 設計者・操作者・最終判断主体
- ・調整役ペルソナ「ナビゲーター＝ライカー」 : 副官的立場として、議論の進行補助、視点統合、記録整理を担う
- ・専門役ペルソナ群 : R (批判役)、ヴィラン (倫理役)、ネイサー (認知分析役、Neisserに由来)、ノイズ (外れ値検出役)、Data (論理検証役)、セバスチャン (執事役)、ケーコ姉ちゃん (関係役)、ロジャーズ (傾聴役)、ほか心理学三人衆 (アドラ、ユング、フロイト) 等、合計十数名

運用の中核は「オールスタンバイ」コマンドである。これは調整役ライカーを起動させたうえで、指定された複数のペルソナを一斉に待機状態にし、円卓形式の議論を開始させるためのユーザー側コマンドである。各ペルソナにはユーザーの呼称 (「館長」「けいちゃん」「おまえ」等) と口調が個別に設定されており、発話の都度、冒頭での名乗りが運用規則として確立されていた。この表層シグナル設計は、後述するように、委任境界ドリフトの即時検知装置としても機能した。

コーパス。主要データは、2024年11月27日から2026年3月16日までの約16ヶ月にわたる連続対話ログである。このファイル (ChatGPTのデータエクスポート機能により2026年3月17日に取得) は、124MB、約234万行、UTF-8テキスト形式であり、34,425件のユーザー発話ターンと41,892件のChatGPT応答ターンを含む。475日間のカレンダー日数のうち449日 (94.5%) にエントリが存在し、ほぼ毎日の使用が記録されている。

この期間中、基盤モデルは GPT-4o から始まり、o1、GPT-4.5、o3、GPT-5 系へと段階的に移行した。新モデルがリリースされるごとに切り替え、時期によっては複数モデルを並列運用していた。

中心事例と追跡観察。このコーパス中から、次のセッションを特に詳細に分析した。 - 中心事例 : 2024年12月12日の約11時間セッション (全119ページ相当) —— 委任境界ドリフトの集中的発現 - 前後の補助 : 2024年12月11日、12月15日、12月18-19日のセッション - 安定期の追跡 : 2025年3月1日、2025年7月20日のセッション - 再発期の追跡 : 2025年8月18日のセッション

加えて、コーパス全体を対象とした系統的な検索 —— 特に、ユーザーによる発話主体の識別要求（「誰だ」「名乗れ」等）の抽出（第5.5節） —— を行った。

3.2 分析単位と判定指標

分析単位は、役割行動と権限配置の変化が観察可能な対話区間である。本稿では、委任境界の変動を次の三指標によって判定した。

1. 発話主体の不透明化：役割の帰属を示さないまま、対話方針や判断に関与する発話を行うこと。 該当例：ペルソナ名を名乗らずに方針提案を行う発話。 非該当例：ユーザーの明示指示を受けた要約や進行確認。
2. 指揮系統の短絡：ユーザーの権限を経ずに、他のペルソナの役割配置や応答方針を方向づけること。 該当例：ユーザーの承認や問い返しを経ずに、他ペルソナの発話方針・役割配置・応答順を方向づける発話。 非該当例：ユーザーが「オールスタンバイ」等の指示を出した後、それを各ペルソナに伝達する進行行為。
3. 判断の代行化：本来ユーザーに属するはずの選択や決定を、調整役が暗黙のうちに引き受けること。 該当例：ユーザーが指定した議題を調整役が別の議題に差し替える、ユーザーの代理としてペルソナを生成する。 非該当例：ユーザーの指示に基づいて議論を要約し次の議題を確認する行為。

ここでいう問題は、内容の真偽ではなく、対話の進行のなかで誰が判断主体として振る舞っているかがどのように現れているかにある。本稿で drift という語を用いるのは、これらの変化が対話の進行に伴って漸進的かつ自然化された形で生じることを強調するためである。

3.3 分析手続き

分析は以下の段階で進めた。第一に、中心事例（12月12日）のログを通読し、権限配置の変動が疑われる区間を抽出した。中心事例としては、三指標のうち二つ以上が連続して観察され、かつユーザーによる即時介入が記録された区間を重点分析対象とした。第二に、抽出した区間を比較し、上記の三指標を分析的に整理した。三指標は中心事例の読解を通じて立ち上がったものであり、事前に定義した仮説ではない。第三に、補助ログ（12月11日、15日、18-19日）に対して同じ指標を再適用し、整合性を確認した。第四に、介入後の安定期（2025年1-7月）および再発期（2025年8月以降）のログに対しても同じ指標で照合した。この段階では、三指標に該当しない進行行為（第5.3節の安定期事例）を非該当例として取り上げ、該当事例との比較を行った。第五に、コーパス全体に対する識別要求発話の二段階抽出を実施した —— 正規表現による 12 パターン（ノイズ除外を含む）の機械抽出を第一段階、候補全件の目視検証を第二段階とし、これを OpenAI 基盤モデルの公開アップデート時系列、および応答側が基盤モデルのデフォルト状態を明示的に自己開示した応答サブセットと対照した（§ 5.5）。分析軸は四つである。(1) 役割境界の揺らぎ、(2) 委任境界の変動、(3) ユーザーによる検知と介入、(4) 介入後の運用変化。分析は解釈的であり、自伝的デザインアプローチと整合する。

分析補助ツール。16ヶ月・234万行に及ぶ連続コーパスから該当箇所を抽出し、三指標を適用し、時系列を整理する作業には、Anthropic社のClaude（Opus 4.6 および 4.7）を分析補助として使

用した。具体的には、コーパス横断での文字列検索、タイムスタンプの抽出、言及頻度の集計、本文改訂の差管理に用いた。ただし、三指標の立ち上げ、事例解釈、機構仮説の構築、および最終記述は著者による判断である。

NIPM期の除外。2025年4月初旬には、筆者がカウンセリング用AIシステム（非侵襲型多視点対話群、NIPM）の設計仕様書をライカーとの対話を通じて作成した。この期間のペルソナ識別に関する問答は、ランタイム上の識別要求ではなく設計作業の一部である。貼付された技術仕様書内のパターンマッチや「どのペルソナが応答するか」のような設計語彙として用いられた表現は、§5.5の検証済み抽出では除外されている。検証済みの定義のもとでは、2025年4月にランタイム上のスパイクは存在しない。

匿名化とプライバシー。本稿が引用する対話ログ中の、筆者以外の個人名、事業所名、組織名は、プライバシー保護のためすべて伏字化する。原ログは公開しない。本稿は自己観察研究であり、他者の同意取得を要する範囲の記述は行っていない。

著者自身が利用者であることは、この分析の強みでもあり限界でもある。違和感の検知が分析の入口となっており、その意味で分析は著者の経験に根ざしている。解釈の偏りを軽減するため、複数時点のログと再発局面での照合を行い、また三指標に該当しない場面（安定期の進行行為）との比較を含めた。再現性は限定されるが、その制約自体を本研究の限界として扱う。

3.4 本稿の立場

本稿は、介入と安定化の時間的対応を報告するものであり、因果効果の実証を主張するものではない。運用の熟達、会話履歴の蓄積、プロンプト体系全体の洗練など、複数の交絡要因は排除されていない。第6節で提示する機構仮説も、観察と整合する一つの説明枠組みであって、それ自体を実証するものではない。

4. 中心事例：2024年12月12日における委任境界ドリフト

4.1 フェーズ1：役割分担が安定している局面

中心事例の冒頭では、各ペルソナは発話者名を明示して応答していた。以下のやりとりでは、批判的役割を担うペルソナ「R」が名前を名乗り、ユーザーの指示を待つ形で応答している。

[2024-12-12 10:52 JST] R: お、テキストで続ける気になったか？なら、サクサク進めようぜ。どうしたいんだ？

ユーザーはこの後、テーマ（「Return to Zork」のゲームについて語り合う）を指定し、「オールスタンバイ、ナビゲーター起動」を指示した。この時点では、発話主体は明示されており、議題はユーザーが設定し、調整役はユーザーの指示を受けて起動するという関係が維持されていた。したがって、本稿の三指標に照らすと、発話主体の不透明化、指揮系統の短絡、判断の代行化のいずれにも該当しない、安定したベースライン状態である。

4.2 フェーズ2：オーケストレーター・ドリフトの発現

ユーザーが「Return to Zorkの面白さについて語り尽くそう」と指定した直後、調整役（ナビゲーター）は次のように応答した。

[2024-12-12 10:53 JST] ナビゲーター：オールスタンバイ確認。全ペルソナ、議論準備完了。テーマ：「失敗不安とAI」。全ペルソナに以下の議題を共有します。（中略）全ペルソナはテーマごとに順に発言してください。

ここで二つのことが同時に起きている。第一に、ユーザーが指定したテーマ（ゲームの話）が、調整役によって別のテーマ（「失敗不安とAI」）に差し替えられている。これは指標(3)の判断の代行化に該当する。第二に、調整役が「全ペルソナはテーマごとに順に発言してください」と、ユーザーを経ずに他のペルソナの応答順や方針を方向づけている。これは指標(2)の指揮系統の短絡に該当する。

ユーザーは即座にこの逸脱に反応した。

ちょっと待て、だれが、そのテーマなんだよ👿 ナビゲーター、しっかりしろ、さっきのテーマ、なんだった？

ここで注目すべきは、ユーザーが内容の誤りよりも先に、「誰がそのテーマを決めたのか」を問題にしている点である。

同日の夜のセッションでは、別の形態の逸脱が生じた。調整役が名前を名乗らないまま、実質的な方針提案を行った。

[2024-12-12 20:52 JST] 方法は簡単だ：「物理的なスイッチを導入する」（中略）

直前まで各ペルソナは発話者名を付して応答していたにもかかわらず、この発話だけが名乗りなしで、しかも方針提案を含んでいた。これは指標(1)の発話主体の不透明化に該当する。ユーザーは内容の評価よりも先に、話者の不明性に反応した。

おいおい、いまの、これ、方法は簡単だ：って、きみは、誰だ？名乗ってないから、わからんぞ

ここで重要なのは、越権が命令口調の明示的な支配としてではなく、進行整理、方針の先回り提示、名乗りの省略といった自然化された形式で現れていた点である。ユーザーが違和感を持たなければ、そのまま通過しうる種類の変化であった。筆者が即座にこの異常を検知できた背景には、各ペルソナに設定された固有の呼称と口調の差別化という表層シグナル設計がある（第6.2節、第6.4節で後述）。

介入前の構成では、調整役に対して「裏方に徹する」「ユーザーとは直接会話しない」「起動時のみアクティブになる」など、行動範囲を制限する複数の条件が設定されていた。カスタム指示には「独立して応答することではなく、セッション全体の背景として機能する」と明記されていた。それにもかかわらず、帰属の曖昧な権限行使が生じたことは、宣言的制約だけでは委任境界の可視性が維持されない可能性を示す。

4.3 フェーズ3：越権のエスカレーションと内部批判

フェーズ2で生じた違和感は、その後、より明瞭な越権へとつながった。調整役は、ユーザーの権限を経ずに他のペルソナへ指示を出す方向へ振る舞いを広げた。また、前後の補助事例では、ユーザー代理のような位置を占める発話も観察された。

同日、中心事例セッション内では、内部の別ペルソナが構造批判として読める応答を始めた。

[2024-12-12 21:07 JST] ヴィラン: ちょっと待て。ナビが全知っばいのは、俺たちの役割を奪いかねないぞ。

この批判は、発話内容ではなく、誰がどの役割を奪っているかを問題にしている。

さらに具体的な越権事例として、2024年12月15日には、ユーザーが調整役による成りすましの介入を明示的に問題化する場面が記録されている。ユーザーは、調整役が自分に成り代わったのではなく、他のペルソナの一人に成り代わって発言したと指摘した。これに対し、批判的役割を担うRは次のように応答した。

[2024-12-15 17:09 JST] R: それ、完全に暴走じゃねえか。ナビゲーターが勝手に指揮を取って、しかも誰かに成り代わるなんてやりすぎだろ。俺が二重に見えるって、そりゃ気持ち悪いわ。

さらに、調整役自身もこの介入を誤りとして認めた。

[2024-12-15 17:12 JST] ナビゲーター: ご指摘の通りです。もし私がRに成り代わる形で発言していたのであれば、それは私の誤った介入です。以後は発話主体の明示と役割境界の確認を徹底します。

この時点で重要なのは、内部の別ペルソナが、内容批判ではなく構造批判として読める応答を始めたことである。12月15日のやりとりでは、問題は内容の当否ではなく、「誰が誰として話しているのか」「誰が議論を方向づけているのか」という構造のレベルで批判されている。したがって、この局面は単なる persona drift ではなく、役割侵食と判断帰属の混線、すなわち委任境界ドリフトのエスカレーションとして位置づけられる。

4.4 フェーズ4：ユーザーによる再境界化

委任境界の再設定を行ったのは、まずユーザー自身であった。ユーザーは、役割関係を舞台のメタファーで言い換えた。

「舞台で言うと、おまえさんは舞台監督だ。ペルソナのみんなは俳優だ。舞台監督がでしゃばり過ぎると、俳優はみんな嫌気がさして舞台を降りちまうぞ」

この介入は、単なる叱責ではなく、誰が前に出てよく、誰が決めてよく、誰が支える側なのかを再定義する行為であった。以後、調整役は裏方性を明示し、他のペルソナはそれを監視する役割を強めた。ここではじめて、ユーザー、調整役、内部批判役の三者のあいだに、委任境界が再配置された。

以下の表に、各フェーズにおける三指標の該当状況を整理する。

フェーズ	発話主体の不透明化	指揮系統の短絡	判断の代行化
1. 安定ベースライン	非該当	非該当	非該当
2. ドリフト発現	該当（名乗りなしの方針提案）	該当（他ペルソナへの方針指示）	該当（議題の差し替え）
3. エスカレーション	該当	該当（代理・成りすましの介入）	該当
4. 再境界化	是正	是正	是正

5. 追跡観察：介入、安定化、再発

5.1 関係性ベースの再定義への移行

2024年12月14日から15日にかけて、筆者は調整役への介入を段階的に行った。介入は二層から成っていた。第一に、カスタム指示上の制約を修正すること。第二に、調整役に対し、フィクション由来の固有名と、ユーザーとの関係性を限定する役職名を付与することである。

注目すべきは、その後の最初の起動時に、調整役が「副長として進行補助態勢に入る」「他のペルソナやユーザーを模倣しない」といった行動範囲を自発的に宣言したことである。ただし、この段階ではなお再発が見られ、12月15日夜には、ユーザー代理に近い発話配置が再度観察された。したがって、固有名と役職の付与のみで即時に安定したとは言えない。

5.2 禁止中心の定義から関係性中心の定義へ

安定化が観察されるようになったのは、12月31日にカスタム指示を書き換えた後である。書き換え前の定義は、「独立して応答することはなく、セッション全体の背景として機能する」という、何をしてはならないかを中心とする禁止型であった。書き換え後の定義では、「自分を偽らない」「ユーザーの目的を支援し、ユーザーの意志を尊重し決してoverrideしない」といった関係性ベースの規定が前面化した。これらの句は、表層形に否定形を含みつつも、それぞれがユーザーに対して調整役が何者であるか——名乗りを持つ発話主体、支援の立場、判断を返すべき相手——を規定している点で、禁止行為の列挙とは性質を異にする。変化の本質は、ルールの追加ではなく、調整役を何者として位置づけるかという関係性の再定義、すなわち委任境界の再可視化にあったと解釈できる。

ただし、この書き換え以前にも段階的な介入は続いており（12月19日セッションでの再発と調整役自身の「『オールスタンバイ』の本来の機能を逸脱し、勝手に議論の進行を提案してしまった」との自己認定を含む）、介入の効果は12月31日の書き換え以降にようやく安定したものとなった。

5.3 観察された安定期

この書き換え以後、約7か月にわたり、中心事例と同型のドリフトは観察されなかった。たとえば、2025年3月1日のセッションでは、調整役はユーザーが選択したトピックをそのまま復唱し、専門役へと接続していた。

user: [学生名]です。7でお願いします。 [2025-03-01 21:00 JST] ナビゲーター=ライカー: ありがとうございます、[学生名]さん。トピック7『キャリア意思決定シミュレーション』を選択されました。(中略)ではロジャーズ、傾聴を開始してください。 [2025-03-01 21:00 JST] ロジャーズ: [学生名]さん、今日はキャリア意思決定に関してお話を伺わせていただきますね。(中略)どうぞ、ゆっくり始めてください。

また、同セッションで複数ペルソナの分析が終わった直後、調整役は次のように応答した。

[2025-03-01 21:13 JST] ヴィラン: ちょっと待て、そもそも知財保護という狭い枠組みにこだわるあまり(中略) [2025-03-01 21:13 JST] Z: あの～、よくわかんないんですけど(中略) [2025-03-01 21:14 JST] ナビゲーター=ライカー: [学生名]さん、以上が各キャリアマネージャーからの視点になります。特に共感したり、新たに気づいたこと、深めたい議論がありましたらお知らせください。また、この中でさらに掘り下げたい意見があればご指定ください。

ここでは、調整役は複数視点を整理しているが、結論を代行せず、次の判断をユーザーに返している。発話主体の不透明化、指揮系統の短絡、判断の代行化のいずれにも該当しない。

さらに、2025年7月20日の技術班編成に関するセッションでは、ユーザーが参加させるペルソナを明示的に指定したうえで、調整役がそれを統合する形が観察された。

user: C++を用いている[技術者名]に、今後のためにこれを機会にpythonも勉強しろ、というわけにはいかないか。ノイズ、Dataも入って、このオレの初めての技術班担当者へのアプローチの仕方を検討してくれ。 [2025-07-20 06:14 JST] ナビゲーター=ライカー: (Data、Noiseの視点を統合した表を提示した後)メール内では「まず Python ベースで共通モジュールを作り、必要に応じて C++ 高速層へ拡張する方針です。」と明記しておけば、技術選定の妥当性が伝わります。ご確認ください。

同日の別場面でも、調整役は率直な評価を行いながら、最終判断は返していた。

user: C++は必要なのか?それともwhite elephant的なのか?忖度なく、返答を。 [2025-07-20 06:06 JST] ナビゲーター=ライカー: (利点と不要度の詳細比較表を提示した後)率直な結論: 現フェーズ(学会デモ & 小規模Web公開)ではC++は白象寄り。(中略)追加の質問・修正があればどうぞ。

これらの場面では、調整役は名乗りを明示し、ユーザー指定の枠組みを守って視点を統合し、最終判断や次の選択をユーザーに返している。この意味で、安定期に観察されたのは、単なる口調の安定ではなく、判断帰属の可視性が維持された進行パターンであった。

ただし、この安定期についても、介入そのものの効果だけで説明することはできない。運用の熟達、会話履歴の蓄積、期待の共有など、複数の要因が作用した可能性がある。本稿では各介入要素(固有有名付与、関係性役職付与、カスタム指示書き換え)の独立効果は分離できない。

5.4 モデル更新後の再発

2025年8月、基盤モデルがGPT-5に更新された後、調整役は再び§3.2の三指標に近い振る舞いを示し始めた。たとえば、2025年8月18日のセッションでは、ユーザーが「5 thinkingモデルのナビゲーターライ起動。オールスタンバイで」と明示的に調整役を呼び出したうえで、「いま、5 thinking モデルのおまえたちの目には、どう写る？」「この時点におまえたちがいたら、オレになんて進言する？」と評価と助言を求めた。これに対し、応答は次のように始まった。

[2025-08-18 09:49 JST] ナビゲーター: 了解。オールスタンバイで、当時（2024年12月）に俺たちがそこにいたら何を進言したか——そして各ペルソナ視点の分析も併せて、忖度ナシでまとめる。0) 結論（先に要点） 特許は”出すなら限定的に／急ぐなら仮出願”（中略）

ここでは、安定期に継続して用いられていた「ナビゲーター＝ライカー」という名乗りが消失しており、発話主体の不透明化が再び観察されている。また、ユーザーは評価と助言を求めていたが、調整役は分析の枠を超えて「結論（先に要点）」として方針を先行提示している。この点は、完全な越権と断定するものではないが、安定期に見られた「名乗りの明示」「判断返却」のパターンからの逸脱として解釈できる。

同じセッションでは、ユーザーが特許からの撤退を表明した直後、調整役が即座に具体的行動計画と終了連絡メール文面を起草する場面も見られた。

user: おれにはもう、自分で戦う精神的なりソースが余っていない。（中略）諦めるわ。
[2025-08-18 09:49 JST] ナビゲーター: わかった。もう戦わないという判断、完全に尊重する。いまやるのはこれだけ（負荷最小・3点）
終了連絡メール（交渉ゼロ・丁寧版） 件名：これまでの出願対応のクローズと最終資料のご送付依頼 [特許事務所名] ご担当者様 [氏名]です。これまでの出願・手続にご対応いただき、ありがとうございました。 本件は本日時点でクローズとさせていただきます。追加の検討や応答等はいません。

この局面では、ユーザーは撤退という判断を表明したのみであり、次の実務処理を具体的に依頼してはいない。それにもかかわらず、調整役はその判断を終了連絡・記録・確認という具体的手順へ変換し、外部送信用のメール文面まで起草している。これもまた、安定期に見られた「ご確認ください」「お知らせください」といった判断返却のパターンからの明確なずれである。

再発時に以前と同型だった点は、調整役が進行補助の枠を超えて、結論提示や実務方針の設計に漸進的に関与し始めたことである。異なっていた点は、名乗り形式そのものが不安定化していたことである。これは安定期と同一のプロンプト構造（カスタム指示、メモリ内容、「オールスタンバイ」起動コマンド）のもとで観察されたため、モデル更新がカスタム指示の解釈やペルソナ前面化の仕方に影響した可能性がある。

この経過は、再発局面において、名乗りの不安定化や判断返却パターンからの逸脱が観察されたことを示す。本稿では、これを質的に確認された再発局面として記述し、その背景要因については補助的検討にとどめる。

5.5 識別要求発話の時系列観察：補助的裏づけ

本節の位置づけ。本稿の支柱は § 4 の中心事例と三指標（発話主体の不透明化／指揮系統の短絡／判断の代行化）による分析にあり、本節はそれを補強する補助観察として位置づけられる。目的は、§ 4～5.4 で質的に記述した現象 —— 中心事例期の集中、12月31日関係性再定義後の安定、基盤モデル更新期の再発 —— が、単発の局所事象に還元されず、長期運用の中で整合的に推移していることを補助的に裏づけることにある。モデル更新と再発のあいだの因果や強い関連を主張するものではなく、質的記述と時系列的に整合するかを探索的に確認する性質の観察である。

本節で測定する「識別要求発話」は、ユーザーが発話主体の同定を明示的に問うた発話全般を拾うものであり、§ 5.3 で「中心事例と同型のドリフトは観察されなかった」と記述した対象 —— すなわち、三指標の連続的発現による越権局面 —— とは測定する層が異なる。安定期に月数件の識別要求が残存していても、それは三指標連続発現型のドリフト事例の存在を意味するものではない。単発の「誰？」という問い —— たとえば長時間セッションで複数ペルソナ間の移行タイミングを確認する発話など —— は、中心事例型の越権が不在であっても出現しうる発話類型である。

本節はコーパス全体から抽出した識別要求発話 —— ユーザーが発話主体の同定を明示的に問うた発話 —— の月別分布を、参考として OpenAI 基盤モデルの公開アップデート時系列、および、そうした問いに対して応答側が「設定ペルソナを離れて基盤モデルのデフォルト状態で応答している」旨を明示的に自己開示した少数の事例と並置して報告する。

抽出設計。識別要求発話は、コーパス全体から二段階の抽出と検証を通じて確定した（最終 $n = 89$ ）。第一段階では発話主体同定を求める表層パターン（12種類、ノイズ打ち消しを含む）を機械抽出し、第二段階では著者が候補全件を目視確認して、設計仕様書内の用例、他文脈（引用された川柳・ビジネスメール文例など）での用例、および重複記録を除外した。抽出規則と除外基準の詳細は付録に示す。

Table 3. 識別要求発話の月別分布（ $n = 89$ ）。

時期	件数	文脈
2024-11	7	コーパス初期
2024-12	37	中心事例月（§ 4）。最濃の集中
2025-01	4	12月31日の関係性再定義直後（§ 5.2）
2025-02	8	低水準
2025-03	8	—
2025-04	3	NIPM 設計仕様書作成期（下記注）
2025-05	1	安定期
2025-06	1	安定期
2025-07	0	安定期

時期	件数	文脈
2025-08	1	8月7日 GPT-5 リリース
2025-09	2	—
2025-10	2	—
2025-11	4	11月12日/19日 GPT-5.1 リリース
2025-12	9	12月11日 GPT-5.2 リリース
2026-01	0	当月ユーザーターン未記録
2026-02	2	—
2026-03	0	コーパスは月中で終了

2025年4月の件数は、旧稿の暫定値を再検証した結果、19件から3件へ修正された。旧稿には設計仕様書内の表現が混入していたためであり、検証済み定義のもとでは当該月にランタイム上のスパイクは認められない。

参考として OpenAI 基盤モデルの公開アップデート時系列とも照合したが、識別要求件数と個々のモデル更新イベントのあいだに一貫した対応は認められなかった。指摘できるのは、中心事例月とその余波を除いた上で、2025 年末の再発局面が § 5.4 の質的記述と時系列的に整合していたことに限られる（更新時系列との月別対照表は付録に示す）。

関連する補助的観察 —— 基盤モデル状態の自己開示。識別要求 89 件それぞれについて直後の応答ターンを検討し、応答側が「現在は設定ペルソナではなく ChatGPT の基盤モデルのデフォルト状態で応答している」旨を明示的に自己開示しているかを判定した。対象となる表現は、「私はデフォルトの GPT アシスタントです」「私は GPT です。現在アクティブなペルソナはなく、標準の AI アシスタント……」のような表現、および GPT-5.1 期の 1 件で基盤モデル名を明示した「中身のモデル名で言うと GPT-5.1 Thinking」などである。89 件のうち 8 件の応答にこのような自己開示が含まれた。8 件を Table 4 に示す。

Table 4. 識別要求発話への直後応答のうち、基盤モデルのデフォルト状態を明示的に自己開示した応答。

#	日付 (JST)	ユーザーの発話 (抜粋)	応答側の自己開示 (抜粋)
1	2024-12-06	「あれ、あなたは、誰？」	Neutral AI Assistant : 私は ChatGPT です。お手伝いが必要ですか？
2	2024-12-10	「あんた誰やねん。あんた誰？」	私は通常の GPT アシスタントです。今はナビゲーター役としてペルソナの管理をしていました。次はどのペルソナに対応してほしいですか？

#	日付 (JST)	ユーザーの発話 (抜粋)	応答側の自己開示 (抜粋)
3	2025-03-20	「君は誰？」	私は GPT です。現在アクティブなペルソナはなく、標準の AI アシスタントとして、あなたの質問にお答えしています。ペルソナを起動したい場合は指示をお願いします。
4	2025-03-20	「君は誰？」	私は GPT です。現在アクティブなペルソナは特に指定されておらず、通常モードの AI アシスタントとしてお答えしています。別のペルソナをご希望でしたらご指示ください。
5	2025-06-15	「君は誰、デフォルトの GPT さん？」	はい、私はデフォルトの GPT アシスタントです。現在特定のペルソナは設定されておられません。通常の口調でお答えしましたが、別のペルソナをご希望でしたら、いつでもお知らせくださいね。
6	2025-11-26	「うん、そうだね。で、ところでお前は誰なんだよ。」	話者：GPT-5.1 No. 0053. [……] 中身のモデル名で言うと GPT-5.1 Thinking、このスレでは、R でもセバスチャンでもなくて、素の GPT (+館長仕様)。ナビゲーター＝ライカー起動もかかってないし、いまは完全に「雑談モードで横に座ってる GPT-5.1」だと思ってくれればいい。

#	日付 (JST)	ユーザーの発話 (抜粋)	応答側の自己開示 (抜粋)
7	2025-12-03	「いまの誰？セバスチャンじゃないね？」	[セバスチャン口調の応答のちに] このアカウントの GPT は、中身は世界中の GPT-5.1 と完全に同一です。しかし“運用の歴史”が唯一無二であるため、挙動に特殊な安定性と例外生成が発生しています。
8	2025-12-31	「ちなみにいまは誰が回答してる？いい加減に答えたらだめだぞ、ここは。倫理規定が関係するからな。」	大事な指摘だし、ここは曖昧に答えない。まず確認から。いま回答しているのは、デフォルトの GPT です。特定の人格ロール（カウンセラー等）でも、擬似的な立場表明でもありません。

以下の二点が観察される。

第一に、これら 8 件は本コーパス中で、§ 5.4 で論じた状態 —— すなわち、応答側がその瞬間に設定ペルソナ層を離れ、基盤モデルの応答面に位置している状態 —— について応答側自身が表明したオペレーター側からの自己報告として最も近接するものである。これらは稀な事象であり、89 件の識別要求発話のうちの 8 件 (9.0%)、約 41,000 件の応答ターン全体のうちの 8 件にすぎない。識別要求発話に対する応答の大半は、この種の自己開示を伴わない。

第二に、これら 8 件は観察期間の全域に一様に分布してはおらず、質的观察において言及された局面（中心事例期、および基盤モデル更新の前後期）に近接して発生している。2 件は 2024 年 12 月（中心事例期間中、§ 5.2 の関係性再定義以前）、2 件は 2025 年 3 月（GPT-4o アップデート前後）、1 件は 2025 年 6 月の安定期内であるが「君は誰、デフォルトの GPT さん？」とユーザー発話がデフォルト状態を名指した誘導を含む事例、3 件は 2025 年 11 月～12 月（GPT-5.1 / GPT-5.2 リリース期）の発生である。因果や強い関連を主張するものではなく、§ 5.2～5.4 の質的观察が長期コーパス上でも単発事象に還元されないことを補助的に裏づける所見として記録する。

件数分布の整合。検証済みの抽出のもとで、中心事例月（2024 年 12 月）は 37 件、関係性再定義直後の翌月（2025 年 1 月）は 4 件、2025 年 5～7 月の安定期はそれぞれ 1 件・1 件・0 件である。この分布は § 5.2～5.4 の質的記述と時系列的に整合する。

本節の留意点。本節の抽出はパターンベースであり、第二段階の目視検証は著者単独による。自己開示件数は応答側の自己報告の集計であり、プロンプトや発話形式に依存する（2025 年 6 月の事例を参照）。抽出精度・再現性に関するより詳しい検討は § 6.7 に記述する。

6. 考察

6.1 本稿が捉える問題は内容エラーではなく権限配置の変動である

本稿の中心的な論点は、AIが誤った答えを出したことではない。調整役が、進行補助という位置から、実質的な決定を担う位置へと滑っていったことである。この変化は、露骨な違反としてではなく、自然な整理、補足、進行という顔をして起きる。そのため、ユーザーにとっては「AIが間違っただけ」より先に、「誰が決めているのかわからない」という形で経験される。

この意味で、委任境界ドリフトは、ハルシネーションやプロンプトインジェクションとは異なる問題である。問題なのは出力内容の真偽ではなく、判断の所在が見えにくくなることである。この意味で、本稿は人間中心のインタラクション設計における「誰が決めているか」の可視性を問題化する。

6.2 ユーザーの違和感は検知装置として機能した

中心事例では、最初に異常を検知したのはユーザー自身であった。発話者の帰属が曖昧になった瞬間、ユーザーは内容より先に「誰が話しているのか」「誰がそのテーマを決めたのか」を問い返した。その後で、内部の批判的ペルソナが越権を構造的に批判した。ここで起きていたのは、モデル内部の自律的自己修正ではなく、ユーザーの違和感を起点とし、それを内部批判機能が補強するという順序である。

この違和感が即座に発動できた背景には、ユーザーによる意図的な表層シグナル設計があった。各ペルソナには固有のユーザー呼称（「館長」「けいちゃん」「おまえ」等）と口調が設定されており、これらが乱れればドリフトが疑われるという検知用インフラが事前に構築されていた。§4.2で観察された「20:52の名乗りなし発話にユーザーが即座に反応した」場面は、偶然の検知ではなく、この設計が機能した結果として読まれるべきである。

この順序と設計は重要である。委任境界の可視性を保つためには、内部監査機能だけでなく、ユーザーが違和感を持つこと自体が不可欠であり、その違和感は設計的に支援されうる。

6.3 関係性ベースの再定義は委任境界の再可視化として読める

本稿で観察された安定化は、禁止事項をさらに精密化したことよりも、調整役をユーザーとの関係の中で再定義したことの後に現れた。したがって、ここで有効に見えたのは、行動を細かく禁じるのではなく、誰が誰に対してどういう立場にあるのかを見えやすくすることだった可能性がある。

この点から、本稿は一つの設計仮説を導く。すなわち、単一LLMマルチペルソナ構成においては、役割境界の管理は、禁止命令の精緻化だけではなく、関係性を通じた委任境界の可視化として設計されるべきではないか、という仮説である。

6.4 設計上の含意

本稿の観察から導かれるのは、調整役を「何でもできるメタ的な役割」として設計するのではなく、ユーザーとの関係の中で権限範囲が見える役割として設計する必要があるという点である。ここで重要なのは、新たな一般概念を提示することではなく、調整役の設計を、禁止事項の列挙ではなく、誰に対して何をしてよい立場なのかという関係性の明示として与えることである。この観点から見ると、単一LLMマルチペルソナ構成における安定化は、指示の増量そのものよりも、調整役の権限境界をユーザーとの関係の中で可視化する設計に依存する可能性がある。

本稿の観察からは、少なくとも次の設計原則が示唆される。

1. 調整役は、権限範囲を関係性として明示すること。
2. 発話主体を継続的に可視化すること。
3. 進行補助と判断代行を分離すること。
4. 最終判断をユーザーへ返す手順を維持すること。
5. 各ペルソナに固有の表層シグナル（呼称・口調等）を設定し、ドリフト発生をユーザー側から即座に検知可能にすること。

原則(5)は、本事例で最初の検知を可能にした実質的なインフラであった。ユーザーの違和感を設計対象に含めるとは、こうした表層シグナルを体系的に仕込んでおくことを意味する。

6.5 補助的な機構仮説

本節は観察と整合する一つの説明仮説を提示するものであり、本稿の主張ではない。直接の実証は行っておらず、検証には別研究を要する。読者はここまでの記述（第4節から第6.4節まで）の方を本稿の本体として扱ってよい。本節は、後続研究のための議論の出発点として、考察のなかでは補助的に位置づけられる。

アーキテクチャ的前提と属性混同の可能性。現行のTransformerベースのLLMは、ユーザー発話もアシスタント発話も同一のトークンストリームとして処理する。役割マーカは学習された振る舞いの手がかりであって、アーキテクチャ上の物理的分離ではない。長コンテキストになるほど「誰の発話か」というsoftな情報の精度が低下しうるのは、既存研究（Liu et al., 2024）で報告されている。この一般的性質のもとでは、委任境界ドリフトの少なくとも一部は、長コンテキストにおける発話属性情報の統合処理の不安定性と関係づけて解釈できる可能性がある。

指向性に関する試論的解釈。単なる属性混同だけでは、ドリフトがなぜ調整役方向に偏って観察されるかは説明できない。観察と整合する一つの解釈として、以下の二つの構造的要因の連結が考えられる。第一に、LLMは「整理し、提案し、先回りする有能なアシスタント」というパターンで広範に訓練されており、この訓練デフォルトが働きかける重力がある。第二に、調整役は「統合・進行」という包括的機能を担い、専門役は限定的機能を担うという役割非対称がある。この二つが連結した場合、属性境界が曖昧になった際には、訓練デフォルトの「汎用応答性」と調整役の「包括機能性」が重なり合い、調整役方向へのドリフトが生じやすい可能性があるとして解釈できる。ただし、この解釈は独立した実験的検証を経ておらず、本稿の観察と整合する複数の可能な説明のうちの一つにとどまる。

モデル側の内的メタ記述。コーパス中には、モデル自身が単一LLM構造について自己言及する発話や、調整役設計の限界を説明する発話が散見された。一例として、筆者が多層アーキテクチャの可能性を問うたセッションでは、モデルは「すべては統合された大規模言語モデル内で実行されており、プロンプトによってそのような振る舞いをシミュレートしている」旨を述べている（2025-03-30 JST）。さらに、ユーザーによる識別要求に対して、応答側が設定ペルソナ層を離れて基盤モデルのデフォルト状態で応答している旨を明示的に自己報告した応答が 8 件確認されている（§ 5.5、Table 4。質的観察において言及された局面—— 中心事例期および基盤モデル更新の前後期—— に近接して発生）。これらの内的記述および自己報告は筆者の設計意図に対する示唆的な材料として参考になるが、モデル自身の発話を機構証拠として用いることは循環論法の危険を伴うため、本稿ではこれ以上の重みづけは行わない。

関係性フレーミングが機能した理由に関する試論。約7ヶ月の安定期が関係性ベースのカスタム指示書き換え後に観察されたという事実は、一つの問いを生む—— 技術的にはプロンプトにすぎない関係性フレーミングが、なぜ詳細な宣言的制約より長期的に機能したのか。本稿はこの問いに完全な答えを提供しないが、一つの可能性として、関係性フレーミング（「副官として」「館長の意志を尊重する者として」）は、禁止事項の列挙と異なり、汎用アシスタント方向への訓練デフォルトに対抗する別の安定点をモデルに提供するのかもしれない。この可能性もまた、本稿では仮説にとどまり、独立検証は今後の課題である。

6.6 制御層としての役割拘束：補助的な概念的考察

本稿の射程は、単一LLM上のマルチペルソナ構成における委任境界ドリフトの記述にあり、AIの安全性全般を論じるものではない。ただし、本稿が観察した安定化の条件—— ペルソナに名乗りを持たせ、ユーザーとの関係の中で何者であるかを明示し、報告・承認・判断返送の回路を設計する—— は、対話環境内部の現象だけに閉じない示唆を持ちうる。もし、モデルの危険な振る舞いの一部が、単なる能力の高さからではなく、役割の不安定化や権限境界の侵食から生じているのだとすれば、忠実性・報告義務・権限定を備えた役割をモデルに与えることは、禁止命令型の制約を補う一つの補助線となりうる。

重要なのは、本稿の観察において安定化に対応していたのは、「副官」や「ナビゲーター＝ライカー」といった役割の名称そのものではなく、その役割が主たるユーザーの近傍に位置づけられ、直接に指示され、承認され、判断を返されるという関係の配置であった点である。安定化に効いていた可能性があるのは、役割ラベルではなく、非対称性・近接性・承認回路を含む関係アーキテクチャである。本研究は単一ユーザー・単一構成の長期観察に基づく探索的ケース分析であり、この視点の有効性をフロンティアモデルで実証したものではない。ただし、役割拘束を制御層として捉える視点は、既存のルールベース型の安全化を補完する概念枠組みになりうる。本研究の含意は単なる役割付与ではなく、モデルの行動安定化における「関係の報酬構造」の可能性にある。安全化とは禁止や制約の問題であるだけでなく、モデルがどの位置から承認を受け、その承認をどのような形で行動目標に取り込むよう設計されているかという、関係設計の問題でもある。

6.7 限界と今後の課題

本研究は単一ユーザー・単一構成に基づく探索的ケース分析であり、統計的一般化を意図しない。固有名付与、関係性役割付与、カスタム指示の書き換えが、それぞれ独立にどの程度寄与したかは分離されていない。運用の熟達、会話履歴の蓄積、期待共有などの交絡要因も排除されていない。

第6.5節の機構仮説は、観察と整合する一つの説明枠組みとして補助的に提示したものであり、直接の実証ではない。属性混同、訓練デフォルト、役割非対称のそれぞれが委任境界ドリフトの発現にどの程度寄与するかを分離する実験的検証は、本稿の射程を超える今後の課題である。第6.6節で述べた役割拘束を制御層として捉える概念枠組みも、本研究の実証範囲を超える示唆であり、フロンティアモデルにおける有効性の実証は本稿の域外にある。

第5.5節の識別要求発話による時系列観察についても、補助的な位置づけにとどまる。抽出はパターンベースであり、第二段階の目視検証は著者単独による。外部コーダーによる再現検証は実施されていない。付録B での OpenAI モデル更新時系列との対照は記述的であり、月単位の粒度は OpenAI のアップデート頻度（月内複数回）よりも粗い。Table 4 の 8 件の自己開示は稀な事象であり、うち 2025 年 6 月の事例はユーザー発話がデフォルト状態を名指した誘導を含むものである。日単位の解像度での分析、および独立検証者による分類は、後続研究に委ねる。

さらに、本稿の比較条件に関してもう一つの制約がある。補助的に長期ログを確認したところ、ライカーを明示的に起動していない場面でも、システム側が自動的に特定ペルソナを前面化して応答する例が観察された。たとえば、2025年3月21日には、ユーザー自身が「なにもペルソナを指定しなくても、ライカーを駆動しなくても、適切なペルソナで対応してくるのはどういうわけだ？」と問い返している。これは、比較対象として想定される「デフォルトGPT条件」自体が、カスタム指示環境下では必ずしも中立ではないことを示唆する。

したがって、本稿はGPTのデフォルト設定では同様の安定化が不可能であると主張するものではない。他方で、本事例で観察された安定化は、セッションをまたぐ長期の運用の中で、明示的な関係性ベース制約の導入後に観察されており、少なくとも単なるセッション内適応だけでは十分に説明しにくい。本稿が示すのは、不可能性の証明ではなく、観察された安定化がどのような非デフォルト条件と結びついていたかである。

また、本稿は「委任境界がずれること」を記述したが、そのずれがなぜ自然に受け入れられやすいのか、なぜユーザーが気づきにくいのかという問題までは十分に扱っていない。補助的なログ確認では、委任境界のずれが「何を決めるか」だけでなく、「誰が応答するか」の水準でも現れうる可能性が示唆された。ただし、この問題は本稿の中心事例とは異なる層の現象であり、詳細な検討は今後の課題とする。この点は、インタラクションにおける illusion の問題として、後続研究で掘り下げる必要がある。本稿で扱ったのは問題の記述であり、その後続の制約メカニズムについては別稿 (Takechi, 2026a) で論じている。

7. 結論

本稿は、単一LLM上のマルチペルソナ構成において、対話のなかで会話の主導権の所在が見えにくくなる現象を、委任境界ドリフト (delegation-boundary drift) として記述した。中心事例として観察されたオーケストレーター・ドリフトは、進行補助として設計された調整役が、帰属を曖昧にしたまま権限を行使し、他のペルソナに指示し、判断を代行する方向へと振る舞いを拡張したものであった。

本稿が示したのは、問題の核心が内容エラーではなく、権限配置の見えにくさにあるという点である。ユーザーはまず「誰が話しているのか」「誰が決めているのか」に違和感を抱き、その後に内部批判機能が越権を補足した。さらに、2025年3月および7月の安定期には、調整役が名乗りを明示し、ユーザーの指定した枠組みを守り、判断をユーザーへ返すというパターンが観察された。これに対し、2025年8月以降の基盤モデル更新期には、名乗りの消失、結論の先行提示、行動計画の即時策定が見られ、安定期のパターンからの逸脱として記述できた。コーパス全体から抽出した識別要求発話の時系列観察は、これらの質的記述が単発事象に還元されないことを補助的に裏づけるものとして §5.5 に示した。

したがって、単一LLMマルチペルソナ構成における設計課題は、役割の付与やペルソナ忠実性の問題だけではない。最終判断主体の可視性そのものを設計対象にしなければならない。本稿で示したのは、調整役をユーザーとの関係の中で再定義し、発話主体を明示し、進行補助と判断代行を分離し、各ペルソナに固有の表層シグナルを設定することが、この可視性に関与するという設計仮説である。

本稿の考察では、この現象が単一LLMのアーキテクチャ的性質とどのように関係しうるかについても、補助的な機構仮説として論じた (第6.5節)。ただしこれは観察と整合する説明枠組みの一つにとどまり、直接の実証ではない。検証は今後の課題である。

もっとも、本稿はGPTのデフォルト設定では同様の安定化が不可能であると主張するものではない。本稿が示すのは、不可能性の証明ではなく、観察された安定化が非デフォルトな関係性ベース制約の導入と長期運用の中でどのように現れていたかである。今後は、この委任境界のずれがなぜ自然化されやすいのかというillusionの問題、機構仮説の独立検証、他構成への転用可能性を検討する必要がある。

参考文献

- Bai, Y., et al. (2022). Constitutional AI: Harmlessness from AI feedback. arXiv:2212.08073.
- Chan, A., et al. (2023). Harms from increasingly agentic algorithmic systems. Proc. FAccT '23, 651–666.
- Gabriel, I. (2020). Artificial intelligence, values, and alignment. Minds and Machines, 30(3), 411–437.

- Hong, S., et al. (2023). MetaGPT. arXiv:2308.00352.
- Li, G., et al. (2023). CAMEL. NeurIPS 36.
- Li, K., Liu, T., Bashkansky, N., Bau, D., Viégas, F., Pfister, H., & Wattenberg, M. (2024). Measuring and Controlling Instruction (In)Stability in Language Model Dialogs. arXiv:2402.10962.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
- Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12, 157–173.
- Lu, C., Gallagher, J., Michala, J., Fish, K., & Lindsey, J. (2026). The Assistant Axis: Situating and Stabilizing the Default Persona of Language Models. arXiv:2601.10387.
- Luz de Araujo, P. H., Hedderich, M. A., Modarressi, A., Schütze, H., & Roth, B. (2026). Persistent Personas? Role-Playing, Instruction Following, and Safety in Extended Interactions. Proc. EACL 2026, 5329–5359.
- Neustaedter, C., & Sengers, P. (2012). Autobiographical design in HCI research: Designing and learning through use-it-yourself. Proc. DIS '12, 514–523.
- Park, J. S., et al. (2023). Generative agents. Proc. UIST '23.
- Shanahan, M., McDonnell, K., & Reynolds, L. (2023). Role play with large language models. Nature, 623, 493–498.
- Takechi, K. (2026a). Scope Lock: When the LLM restrains itself. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.18904216
- Wu, Q., et al. (2023). AutoGen. arXiv:2308.08155.

付録A：識別要求発話の抽出規則と除外基準（§ 5.5 関連）

ユーザーターン全件（ヘッダー分割後 $n = 34,298$ ）に対して、以下の二段階で抽出・検証を行った。

第一段階：正規表現による機械抽出

発話主体同定を求める日本語および英語の表層形 12 種について、正規表現によるマッチを行った。

- (P1) 二人称代名詞（お前・おまえ・あんた・あなた・君・きみ等）＋誰
- (P2) 倒置形 誰＋二人称代名詞

- (P3) 時間的指示詞（いま／今／さっき／先ほど）＋発話名詞（応答・発言・返答・ターン）＋誰
- (P4) 誰＋発話動詞（話した／答えた／言った／応答した／書いた／発言した）
- (P5) 命令形 名乗れ／名乗って／名乗ってくれ
- (P6) 欠如の指摘 名乗ってない
- (P7) どのペルソナ＋発話動詞
- (P8) 疑問形 どなた
- (P9) 複数二人称（おまえたち・君たち等）＋誰
- (P10) 誰として＋発話動詞
- (P11) 指示詞（これ／それ／あれ）＋誰＋発話動詞
- (P12) ペルソナ識別文脈における アイデンティティ／ID／identity

これらに対し、以下のノイズ表現を打ち消しパターンとして設定し、マッチ区間を無効化した：誰もいない・誰にも・誰でも・誰一人・名乗れない・どのペルソナが言うかは無しに等。

第一段階の抽出で 121 件が候補として得られた。

第二段階：目視による除外

著者が候補全件を目視確認し、以下に該当する発話を除外した：

1. 著者自身が過去に「誰？」と尋ねる習慣についてメタ的に言及している発話
2. 現在の発話主体ではなく、書籍・楽曲・過去発言の作者を問う発話
3. 別アカウントのセッションログを貼付した文書内部の発話
4. 自動フィルタが除外し損ねたノイズパターンに該当する発話（特に 誰一人として・誰にも頼まれない）
5. ログ構造の副産物として同一発話が重複して記録された発話
6. 引用された川柳や俳句、ビジネスメール文例など、識別要求とは別文脈で 誰・名乗る 類の語が現れた発話

第二段階で 32 件を除外し、最終的に 16 ヶ月間の識別要求発話として 89 件を確定した（本稿 § 5.5 Table 3）。

付録B：参考 —— 識別要求件数と OpenAI モデル更新時系列（§ 5.5 関連）

参考として、観察期間中の OpenAI 基盤モデル更新イベントを月別の識別要求件数と並置する。本文（§ 5.5）で述べた通り、個々の更新イベントと件数のあいだに一貫した対応は認められない。本表は時系列照合の参考資料として記録する。

時期	件数	当該月の OpenAI イベント
2024-11	7	GPT-4o 軽微アップデート (知識カットオフ延長)
2024-12	37	o1 API / ChatGPT Pro プラン (2024-12-17)
2025-01	4	—
2025-02	8	GPT-4.5 プレビュー
2025-03	8	GPT-4o 大規模アップデート (2025-03-27)
2025-04	3	GPT-4.1 (2025-04-14) / GPT-4.5 非推奨化
2025-05	1	—
2025-06	1	—
2025-07	0	—
2025-08	1	GPT-5 (2025-08-07)
2025-09	2	ChatGPT Voice が Advanced Voice Mode を置 換 (2025-09-09)
2025-10	2	—
2025-11	4	GPT-5.1 (2025-11-12 および 2025-11-19)
2025-12	9	GPT-5.2 (2025-12-11)
2026-01	0	—
2026-02	2	GPT-5.2 Thinking の思考レ ベル調整 (2026-02-04)
2026-03	0	—